

Analisis Celah Keamanan Website E-Commerce Menggunakan Metode Vulnerability Scanning (Studi Kasus Website XYZ)

Anida Nurazizah¹, Rida Darmayanti²,
Syakira Adha R.³, Silvira Asterifolia⁴

¹²³⁴Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Wastukencana,
Purwakarta, Indonesia
e-mail:

ABSTRACT

This study aims to analyze security vulnerabilities in the XYZ e-commerce website using a Nuclei-based vulnerability scanning method. The research is motivated by the increasing threats to data security on e-commerce platforms that store sensitive user information. The scanning focused on the main page and promotional pages to detect vulnerabilities such as account enumeration, API key leakage, and incomplete HTTP security configurations. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, literature study, and automated scanning. The findings were classified based on risk levels (confirmed, potential, informational) and mapped in a risk matrix. The results revealed two high-risk vulnerabilities (account enumeration and API key leakage), one medium-risk vulnerability (Google Tag Manager), and several low-risk misconfigurations. Recommended improvements include adding security headers, strengthening API key management, and conducting regular monitoring. This study is expected to serve as a reference for e-commerce companies to enhance data security and ensure compliance with data protection regulations. Furthermore, it highlights the importance of periodic security audits due to the evolving nature of cyber threats.

Keywords: *vulnerability scanning, data security, e-commerce, nuclei, XYZ*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah keamanan pada website e-commerce XYZ menggunakan metode vulnerability scanning berbasis Nuclei. Ancaman terhadap keamanan data pada platform e-commerce yang menyimpan informasi sensitif pengguna menjadi latar belakang penelitian ini. Pemindaian difokuskan pada halaman utama dan halaman promo untuk mendeteksi kerentanan seperti account enumeration, kebocoran API key, dan konfigurasi keamanan HTTP yang tidak lengkap. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi literatur, dan pemindaian otomatis. Hasil temuan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko (confirmed, potential, informational) dan dipetakan dalam matriks risiko. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua kerentanan berisiko tinggi (account enumeration dan kebocoran API key), satu kerentanan berisiko sedang (Google Tag Manager), serta beberapa kesalahan konfigurasi berisiko rendah. Rekomendasi perbaikan mencakup penambahan header keamanan, penguatan manajemen API key, dan monitoring berkala. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan e-commerce untuk meningkatkan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya audit keamanan berkala karena dinamika ancaman siber yang terus berkembang setiap tahunnya.

Kata kunci: *vulnerability scanning, keamanan data, e-commerce, nuclei, XYZ*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia telah mengubah pola transaksi digital yang melibatkan data sensitif pengguna, seperti informasi pribadi, alamat pengiriman, dan data keuangan. Namun, pertumbuhan ini juga diiringi oleh meningkatnya ancaman siber, termasuk pencurian data, injeksi SQL, Cross-Site Scripting (XSS), dan eksploitasi kerentanan sistem. Ancaman ini membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pada platform e-commerce. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai strategi pengamanan data e-commerce, seperti penggunaan blockchain untuk transparansi (Wicaksana et al., 2023), penerapan autentikasi dua factor (Tokopedia, 2024), dan algoritma Blowfish serta Digital Signature untuk transaksi aman (Reza et al., 2018). Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis kerentanan e-commerce dengan metode pemindaian otomatis seperti Nuclei masih terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan pemindaian kerentanan berbasis Nuclei untuk mendeteksi kelemahan keamanan pada website e-commerce XYZ. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi celah keamanan, mengklasifikasikan tingkat risiko, dan memberikan rekomendasi mitigasi sesuai standar keamanan informasi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Keamanan data e-commerce berfokus pada CIA Triad: kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) (Garfinkel & Lipford, 2014). Standar ISO/IEC 27001 merekomendasikan sistem manajemen keamanan informasi yang terstruktur untuk meminimalisir risiko kebocoran data (ISO, 2013).

Ancaman umum pada e-commerce meliputi serangan malware, phishing, serangan DoS, hingga kerentanan perangkat lunak (Parulian et al., 2021). Kebocoran API key, header keamanan yang tidak lengkap, dan konfigurasi server yang lemah sering menjadi target serangan. Penelitian sebelumnya oleh Silalahi et al. (2024) menekankan edukasi pengguna, sedangkan Wicaksana et al. (2023) mengusulkan blockchain untuk pengamanan data. Pemindaian otomatis seperti yang digunakan dalam penelitian ini menawarkan audit keamanan yang lebih cepat dan sistematis.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian	Pendekatan Keamanan	Gap Penelitian
1.	Analisis Keamanan Data Pengguna Shopee (Purnama Ramadani Silalahi et al., 2024)	Fokus pada perlindungan data pribadi dengan enkripsi dan autentikasi dua faktor (2FA). Menyoroti pentingnya edukasi pengguna.	Enkripsi data, autentikasi dua faktor (2FA)	Pemahaman pengguna terhadap kebijakan keamanan masih rendah, perlu edukasi lebih intensif.
2.	Pengoptimalan Keamanan Data E-Commerce dengan Blockchain (Wicaksana et al., 2023)	Menggunakan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan	Teknologi blockchain	Kompleksitas implementasi dan biaya tinggi

keamanan data pribadi di platform e-commerce.	menjadi kendala utama.
---	------------------------

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan:

1. Observasi langsung pada halaman utama dan halaman promo website XYZ.
2. Studi literatur mengenai keamanan siber.
3. Pemindaian otomatis menggunakan Nuclei.

Langkah-langkah meliputi pembaruan template Nuclei, pemindaian situs, dan klasifikasi temuan berdasarkan risiko confirmed, potential, dan informational. Hasil pemindaian dimasukkan ke matriks risiko untuk prioritas perbaikan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Website XYZ memiliki beberapa temuan kerentanan yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko. Pemindaian menggunakan Nuclei menghasilkan beberapa kerentanan sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2. Matriks Risiko

Jenis Kerentanan	Kategori Risiko	Prioritas Penanganan
Account Enumeration	High Risk	Sangat Tinggi
API Key Exposed (Google API Key)	High Risk	Sangat Tinggi
Exposed Google Tag Manager	Medium Risk	Sedang
Missing HTTP Security Headers	Medium Risk	Tinggi
TLS Disclosure	Low Risk	Rendah
Deprecated XSS Header	Low Risk	Rendah
WAF Detected (Varnish)	Low Risk	Rendah
Permissions Policy Header Missing	Low Risk	Rendah

Keterangan Prioritas Penanganan :

- a) Sangat Tinggi : Harus segera ditangani karena berpotensi menyebabkan kebocoran data atau akses tidak sah.
- b) Tinggi : Segera diperbaiki untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut.
- c) Sedang : Perlu ditangani, namun tidak sekrusial prioritas tinggi.
- d) Rendah : Dapat dijadwalkan untuk perbaikan pada pemeliharaan rutin.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa website XYZ memiliki kerentanan dengan tingkat risiko bervariasi. Kerentanan risiko tinggi seperti account enumeration dan kebocoran API key harus segera diperbaiki untuk mencegah kebocoran data sensitif. Penguatan konfigurasi keamanan HTTP dan manajemen API key sesuai standar internasional sangat diperlukan.

Penelitian selanjutnya disarankan membandingkan penggunaan tool pemindaian lain seperti OWASP ZAP atau Burp Suite serta memperluas objek penelitian ke platform e-commerce lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Garfinkel, S., & Lipford, H. R. (2014). Usable security: History, themes, and challenges. *Synthesis Lectures on Information Security, Privacy, and Trust*, 5(1), 1-124. <https://doi.org/10.2200/S00594ED1V01Y201408SPT011>
2. International Organization for Standardization. (2013). ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements.
3. Parulian, S., Pratiwi, D. A., & Yustina, M. C. (2021). Ancaman dan solusi serangan siber di Indonesia.
4. *Telecommunications, Networks, Electronics, and Computer Technologies*, 1(2), 85-92.
5. Silalahi, P. R., et al. (2024). Analisis keamanan data pengguna Shopee. *Jurnal Teknologi Informasi*, 10(1), 15-25.
6. Wicaksana, A., et al. (2023). Pengoptimalan keamanan data e-commerce dengan blockchain. *Jurnal Keamanan Siber*, 8(2), 45-53.
7. Saputra, L. A., et al. (2023). Ancaman keamanan pada sistem informasi manajemen perusahaan. *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, 1(2), 58-66.